

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ WATANÇYLYK RUHUNDAKY GOŞGULARY

Haýtbaýew Awazbek Aýbek ogly

Ajiniýaz adyndaky Nöküs döwlet pedagogika instituty Filologiýa fakulteti Türkmen dili we edebiyaty ýönelişi 2-nji kurs talyby
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19401830>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 14-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 30-mart 2026 yil

KEY WORDS

Magtymguly Pyragy, XVIII asyr türkmen edebiyaty, watançylyk goşgulary, watansöýüjilik, türkmen halkynyň agzybirligi, merkezleşen döwlet, erkinlik, parahatçylyk, mertlik we batyrlyk, halkyň jebisligi, daşary ýurt basybalyjylary, jemgyýetçilik pikirleri.

ABSTRACT

Bu makalada türkmen edebiyatynyň beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň watançylyk ruhunda ýazylan goşgulary seljerilýär. Şahyryň döredijiliginde Watana söýgi, halkyň agzybirligi, erkinlik, parahatçylyk we merkezleşen döwlet gurmak ýaly möhüm meseleleriň giňden beýan edilýändigini görkezilýär. Şeýle hem türkmen halkynyň başdan geçiren taryhy kynçylyklary, daşary ýurt basybalyjylarynyň çözümleri we olaryň halka ýetiren zyýany baradaky pikirler açylyp görkezilýär. Makalada Magtymgulynyň halky birleşmäge, agzybir bolmaga, watany goramaga çagyran eserleriniň jemgyýetçilik ähmiýeti aýratyn nygtalýar. Şahyryň watançylyk ideýalary ýaş nesilleri watana söýgi, mertlik we edermenlik ruhunda terbiýelemekde möhüm ähmiýete eýe bolup durýar.

Il arasynda “Magtymguly – halkyň guly”, “Magtymguly – wagtyň guly”, “Magtymguly – bagtyň guly” diýen sözler häli-şindi eşidilýär. Şahyryň özi hem “Magtymguly, sözlär dili türkmeniň”, “Öz halkymyň görer gözi, sözlär sözi idim” diýipdir.

Dogrudan hem, Magtymguly bütin ömür boýy iline-gününe hyzmat edipdir, ähli ukybyny, başarnygyny, ussatlygyny halkyna bagyşlapdyr, täleýini-kysmatyny hem halkyň täleýi-kysmaty bilen baglapdyr. Mahlasy, ol halka iň ýakyn duran adam bolupdyr.

Watansöýüjilik sagdyn pikir, ygtybarly ynanç görnüşinde Magtymgulynyň tutuş döredijiliginiň içinden eriş-argaç bolup geçýär.

Şahyryň watançylyk goşgulary bilen ýurduň gözəl tebigatyny wasp etmek, dostluk, agzybirlik, merkezleşen döwlet gurmak, at-ýarag, batyrlyk, gahrymançylyk hakyndaky goşgulary sepini bildirmezden utgaşyp gidýär.

Şahyr hemişe Watan hakyndaky oý-pikirler bilen ýaşaýar. Watansyz, il-günsiz ýaşayyş asla onuň ýadyna oýuna-da düşmeýär. Ine, şonuň üçin hem ol “Gözel ilim, sen diýip sökerem ýollar”, “Saba turup, watan, seni çaglar men”, “Pyragy, watan diýip gan döker gözüm” diýen sözleri ýygy-ýygydan gaýtalaýar.

Watana bolan çäksiz söýgi, uly guwanç Magtymgulynyň şygrylarynda belent owaz bilen ýaňlanýar. Şeýle gyzgyn mähir bilen hem ol il-ýurdunyň abadançylygyny, bagtly, gözəl

durmuşda ýaşamagyny, ähli işleriniň rowaçlanmagyny, “ýaýlalarynyň reňbe-reň gül açyp, ýurt binasynyň gaýym gurulmagyny, gargyşa, nazara giriftar bolmazlygyny” arzuw edipdir. Munuň üçin bolsa ol, ilkinji nobatda, parahatlygyň zerurdygyna düşünişdir:

Türkmen ilim, eý, adamzat!

Azat sil, güzer gözlärin.

Ýurduň owadan keşbini wasp edip ýazan goşgularynda şahyryň il-ýurduna bolan söýgüsi has-da aýdyň duýulýar. Ol türkmen topragynyň ähli gозzelliklerini, baýlygyny, ösümlük hem haýwanat dünýäsiniň täsinliklerini, ekin ekilýän meýdanlaryny, onuň zähmetsöýer adamlaryny, çölüni, dagyny, düzüni, tokaýlaryny, baglaryny, sowuk suwly çeşmelerini, ter öleňlerini... wasp edipdir. Ol “Gürgeniň” atly goşgusynda ol ýeriniň tebigatyny teşnelik hem nebsewürlik bilen suratlandyrypdyr:

Öňünde belent dag, serinde duman,

Deňizden öwüser ýeli Gürgeniň.

Bulut oýnap, baran dolsa çaýlara,

Akar boz bulanyp sili Gürgeniň.

Tokaýlary bardyr gargy-gamyşly,

Gözelleri bardyr altyn-kümüşli,

Boz güsbent, gyr ýylky, gara gäwmişli,

Argaly gäw bolar maly Gürgeniň.

Şahyr bu goşgusyň “Gözlär men” sygryndaky “Azat sil, güzer gözlär men” diýen jümlesinde gelýän “güzer” sözi bilen jemleýär. Ýöne bu ýerde ýerli ýagdaý nazara alnyp, ol “olum” diýen manydaş söz bilen çalşyrylypdyr:

Magtymguly, ilden-ile aralar,

Hijran tygy bilen bagryn paralar,

Golun sallap maral gabak periler,

Iner olumyndan däli Gürgeniň.

Magtymgulynyň “Gökleň”, “Soňudag”, “Ýagmyr ýagdyr, soltanym”, “Hasar dagy”, “Ýaýlahlary bar”, “Türkmeniň” we beýleki birnäçe goşgularynda tebigat gözelligi wasp edilýär. Ol “Türkmeniň” goşgusynda geljek hakynda süýji arzuwlar edip, Jeýhun bilen BahryHazar aralygyny gülzarlyga öwrülen, otly-suwly, dürli naz-nygmatly, baý ülke görnüşinde göz öňüne getirýär. Onuň “Ýagmyr ýagdyr, soltanym” goşgusy hem geljege şeýle ynamly garaýyş äheňinde ýazylypdyr. Magtymguly hoşniýetli pikirleri halkyň aňyna ýetirmegi, olary ruhy taýdan goldamagy, gowy arzuw-umytlar bilen ýaşamagy wagyz-nesihat etmegi özüniň watançylyk borjy diýip düşünişdir.

Şahyryň ýaşan zamanynda türkmen halky galagoply hem ençeme agyr wakalary başdan geçiripdir. Daşary ýurt basybalyjylarynyň häli-şindi yzy üzümän gaýtalanyp duran çozuşlary, olaryň baýlyk hem häkimlik üstünde guran darkaşlary, gazaply çaknyşyklary ýurdy tozdurypdyr, halky garyplaşdyrypdyr. Obalar dargap, ekerançylyk hem öri meýdanlary boşap galypdyr, bar ýerde açlyk, horluk, gedayçylyk höküm sürüpdir. Magtymgulynyň “Reýgan eýledi”, “Galdy, neýläýin”, “Fetdah” we beýleki ençeme goşgularynda şol gam-gussaly wakalar suratlandyrylypdyr:

Gapylykda duşman aldy daşymyz,
Dargatdy her ýana deňi-duşumyz,
Bäş ýylda bir kitap eden işimiz,
Gyzylbaşlar alyp, weýran eýledi.
Bir niçämiz goly bagly gul bolup,
Niçeler zynda sargaryp, solup,
Kimi berip, anyň bahasyn alyp,
Her kime bir belli baha eýledi.

Magtymgulynyň «Galdy, neýläýin» atly goşgusynda Astrabat hem Büjnürt hanlarynyň bilelikde Soňudag töwereginde oturan türkmenleriň üstüne dökülip, eden talaňçylyklary barada gürrüň berilýär. Munda hem “Reýgan eýledidäki” ýaly, duşman ordasynyň parahat oturan iliň üstüne çapawulçylyk geçirendigi beýan edilýär:

Dagdan aşyp gyzylbaşyň ordasy,
Gözel ilim weýran kyldy, neýläýin.

Şonda halk kän pidalar çekmeli bolýar. Köpler öýünden-öwzaryndan, ýakyn hossaryndan, dogan-garyndaşdan aýrylýar, köpler bolsa goly bagly duşman önünde sürlüp äkidilýär. Oňaran, ugruny tapan hossaryny pul bilen ýesirlikden boşadýar, degerli adamy, satyn alara zady bolmadyklar hem gul bazaryna düşýär. Bu ýagdaý şahyry gaýgy-gama batyrýar:

Mahrum kyldy gözel görkünüň hünärin,
Ata-enäň aldy göwün kararyn,
Her gün açdy gul-gyrnagyň bazaryn,
Namysym bazara saldy, neýläýin.

Şahyryň “Fetdah” atly goşgusynda beýan edilýän wakalar has-da anyk görkezilýär. Bu goşgy basybalyjylara berk nägilelik bildirmek äheňinde ýazylyp, olaryň geçiren talaňçylyklary, parahat oturan obalara gan çaykandyklary, halka çekip-çydardan agyr azap-güzap berişleri, bigünä adamlary nähak bendilige sezewar edişleri, gyrgyn-çylyga berişleri paş edilýär. Şahyr gana suwsan ganhorlara şeýle ýüzlenýär:

Sen türkmeniň ilin, gülün soldurdyň,
Ganlar döküp, gözel ýurdun doldurdyň,
Şehit bolanlaryň serin galdyrdyň,
Unudar sen tagty-käni sen, Fetdah!

Doňýürek talaňçylaryň zulum-sütemi zerarly ýurduň, il-günüň başyna düşen uly betbagtçylyga şahyryň ýüregi gyým-gyým gyýlýar. Näçe zarynlasa-da, eser yzyna eser döretse-de, il-gününiň, deň-duşlarynyň derdini deň paýlaşsa-da, onuň gam-gussasy egsilmeyär:

Aýyrdyň atadan, ene, gardaşdan,
Gollardan, aýakdan, sakgaldan, saçdan,

Dendandan zybandan, akyldan, huşdan,
Zyndan etdiň bu jahany sen, Fetdah!
Aýyrdyň, aglaýyp galdy ýarlarmyz,
Pelege ýetedir tartan zarlarmyz,
Adamlar asylgy durar darlarňyz,
Ýüzden tutduň, bil, gassaby sen, Fetdah!

Magtymguly basybalyjylaryň bu çapawulçylyklarynyň, zulumsüteminiň uzaga gitmejekdigi, halkyň gahar-gazabyndan, ahy-nalasyndan emele gelen siliň güýji ýaly uly güýjüň bir gün olaryň tagtyny başyna ýumurjakdygyny, bu gün şa hem bolsa, ertir onuň gedaý galaýmagynyň mümkindigini duýdurýar hem-de olaryň bu etmişleri üçin iru-giç hasabat sorajakdygyny uly ynam bilen aýdýar:

Halkyň öji çohdur, ykbalyň ýaman,
Ýa öler sen, ýa zyndandyr bigüman,
Tagtyň synyp, diýme «Galar men aman»,
Çünki zäher kyldyň nany sen, Fetdah!

Şahyr bu ýerde halkyň “Ýakma – bişersiň, gazma–düşersiň” diýen dana sözlerinden ugur alýar. Ol halkyň taryhda uly güýç bolup durýandygyna, eger ol bir ugra gönükse, bir maksada ymtylsa, onuň öňünde hiç bir zadyň durup bilmejegine göz ýetiripdir. Şonuň üçin hem, Magtymguly bar ýerde halkyň adyndan çykyş edýär, ony özüne arka tutunýar, penakär hasaplaýar. Şu beýik hakykata akyl ýetireni üçin hem ol bütin ömrüni halkyň hyzmatyna bagyşlapdyr, öz şahsy bähbidinden il-günüň bähbidini ileri goýupdyr.

Doly yzygider häsiýete eýe bolmasa-da, Magtymgulynyň döredijiliginde halky göreşe, ýagny zulum-süteme, ezilişe garşy aýaga galmaga çagyryş ýaňy duýulýar. Ol “Ýörmeli boldy” atly goşgusynda bu babatda söz açyp şeýle ýazýar:

Magtymguly, aýama jan,
Biliň guşa, geý gazap don,
Hetden aşdy bu zalym han,
Ahyr tor gurmaly boldy.

Ol “Görülsin indi”, “Gökleň” atly goşgularynda daşary ýurt basybalyjylarynyň talaňçylykly çozuşlaryny, olaryň zulum-sütemini, ezişlerini çekip, ýegşerip oturman, başa düşen kynçylyklary mertlik bilen çekmäge, halky ýurdy goramaga, ar almaga çagyryar:

Gorka-gorka üflis ýagdaýa düşdük,
Takdyr näme bolsa, görülsin indi.
Pikir gazanynda gaýnadyk, bişdik,
Degme, ol joş urup ýörülsin indi.

Bu eserinde şahyr diňe bir serdarlara hem-de batyr ýigitlere däl, bütin türkmen iline ýüzlenýär. Sebäbi ol göreşi ähliahk işi hasaplapdyr:

Pyragy ýüz tutar türkmen iline,

Duşman gol urmasyn gyzyl gülüne,
Dostlar, bizi ahyretiň siline,
Gark etmäňkä, rakyp gyrylsyn indi.

Ýöne bu çagyrys äheňi şahyryň sygyrlarynda yzygiderli dowam etdirilmeyär. Sebäbi şol jemgyýetdäki synpy bölünşik, synpy garşylyklar, onuň ykdysady esaslary Magtymgula bu meselä düýpli akyl ýetirmäge mümkinçilik bermändir. Şonuň üçin şahyr köp halatlarda durmuş noqsanlaryny birin-birin sanap geçmek, olary dogry suratlandyrmak bilen çäklenipdir.

Magtymguly ýurdy, halky tozgunçylykdan, daşary ýurt basybalyjylarynyň çozuşlaryndan halas etmegiň ýollaryny agtarypdyr. Ol bu ugurda köp agtaryşlar, gözlegler geçiripdir. Umyt bilen adatdan daşary bir güýjüň hemaýat bererine, halkyň bagtynyň oýanaryna, gowy günleriň gelerine, käte bolsa han-begleriň, serdarlaryň umumy halk bähbidi üçin möhum işler alyp bararyna garaşypdyr. Emma bu arzuwlarynyň hiç biri-de başa barmaýar. Şondan soň ol türkmen tire-taýpalarynyň arasyndaky duşmançylygyň soňuna çykyp, olary birleşdirmeli, merkezleşdirilen bir döwlet gurmaly diýen netijä gelýär.

Magtymguly türkmen halkynyň tozgunçylyga, talaňçylyga düşmeginiň düýp sebäbiniň olaryň agzala hem dagynyk ýaşamaklaryndadygyna akyl ýetiripdir. Dogry, birleşmek, agzybirlik, merkezleşen döwlet gurmak pikiri Döwletmämmet Azadynyň “Wagzy-Azat” kitabynda hem gozgalýar, ýöne şahyr bu meseläni umumy goýýar. Magtymguly bolsa ony XVIII asyr türkmen durmuşy bilen baglanyşdyrды hem anyklaşdyrды. Has takygy, ol ony iş ýüzüne geçirmäge synanyşdy, onuň ýollaryny agtardy. Netijede, Magtymguly türkmen jemgyýetçilik aňynyň taryhynda ilkinji bolup, bu taryhy hakykata akyl ýetirdi, ony jemagat arasynda giňden wagyz-nesihat etdi. Şu maksat bilen hem ol “Türkmeniň”, “Döker bolduk ýaşymyz”, “Öňi-ardy bilinmez”, “Türkmen binasy” ýaly eserlerini döredipdir.

Şahyr türkmen tire-taýpalary arkalaşykly, agzybir hereket etseler, bir maksat ugrunda göreş alyp barsalar, olaryň bagty göteriler, işleri rowaçlanar diýýär:

Köňüller, yürekler bir bolup başlar,
Tartsa ýygyn, erär topraklar-daşlar,
Bir suprada taýýar kylýnsa aşlar,
Göteriler ol ykbaly türkmeniň.

Magtymguly bir saçakdan (supradan) çörek iýmegi, duz-emek bolmagy birek-birege ynanyşmagyň ýokary çägi, ygtybarly görnüşi hasaplaýar. Eger ähli halk “bir çukura tüýkürse”, bir agza garasa, uly güýjüň emele geljekdigine, onuň önünde hiç bir zadyň durup bilmejekdigine şahyr ynanypdyr.

Türkmenler baglasa bir ýere bili,
Gurudar Gulzумы, derýaýy-Nili.
Teke, ýomut, gökleň, ýazyр, alili,
Bir döwlete gulluk etsek başimiz.

Şahyr bütün halk daşary ýurt basybalyjylaryna garşy göreşe çyksa, onda oňa hiç kim batyrynyp bilmez, onuň özüni özi gorar ýaly uly goşuny hem bolar diýýär:

Ýomut, gökleň täsip edip özünden,
Çekdi goşun, öňi-ardy bilinmez.

Sygmaý çykdy deşti-Dahhan düzünden,

Ýörän ýoly, gonan ýurdy bilinmez.

Ol “Türkmen binasy” atly gazalynda-da şu pikiri ýöredip, birleşen güýjüň uly sarsmaz galany döredip biljekdigini tekrarlap geçýär:

Teke, ýomut, ýazyr, gökleň, Ahal ili bir bolup,

Kylsa bir jaýga ýörişni, açylar gül lälesi.

Külli gyzylbaş baryny atdy dag arkasyna,

Gije-saba ýatmaýyr, geler olarnyň nalasy.

Magtymguly bu pikiri beýleki goşgularynda-da umumy görnüşde, aýlawly sözleriň, dürli deňşdirmedir meňzetmeleriň üsti bilen gaýtalaýar:

Beýik dagyň başyndaky üç agaç –

Düýbi bir bolmasa çatyp bolmaýyr.

Şahyr dostluk, agzybirlik, birleşmek pikirlerini öňe sürmek bilen, agzalalygy, dagynyklygy, birek-birege duşmançylygy ýazgarýar:

Agzy ala bolan iliň,

Döwleti gaçan ýalydyr.

Duşmanyň aldawyna, hile-pirimine gidip ýa-da haýsydyr bir ýönekeý zat üstünde dogan bilen doganyň, bir taýpa bilen başga bir taýpanyň arasynda çaknyşyklaryň bolmagyny şahyr köre-körlük, ilhalkyň dargamagy, döwletiň synmagy hasaplaýar:

Bir-birini çapmak ermes ärlikden,

Bu iş şeýtanydyr, belki, körlükden,

Agzalalyk aýrar ili dirlikden,

Döwlet dönüp, nobat duşmana gelgeý.

Geçmişde “Agzyny alart-da höküm sür” diýen gabahat pikirden ugur alyp, keseki ýurt basybalyjylary obany oba, taýpany taýpa, bir halky başga bir halka garşy goýup, olaryň arasynda duşmançylykly garaýyşlary döredipdirler, birini beýlekisine garşy küşgürüpdirler.

Şeýdibem, ençeme ýurtlary gyrgynçylyga beripdirler. Haçanda, olaryň güýji gaçanda bolsa, özleriniň basybalyjylykly syýasatlaruny amala aşyrypdyrlar. Beýik akyldar Magtymguly özara duşmançylygyň, uruşlaryň hiç kime gerek däldigini, parahatlygyň, asudalygyň derwaýysdygyny düşündirip, ýaşan döwründe tozgunçylygyň, açlykdyr horlugyň, gedaýçylygyň, köre-körlügiň, nadanlygyň soňuna çykylmagyna, ajap eýýamyň, gowy döwrüň gelerine sabyrlylyk bilen garaşypdyr. Ol azatlygyň, erkinligiň bolmagyny arzuw edipdir:

Ilimiz ulaşsyn sowulmaz ýaza,

Togsan dolup, tamam bolsun gysymyz.

Magtymguly goşgularynda hakyky watançynyň keşbini açyp görkezmäge, ony okyja ýakyndan tanatmaga, şol esasda-da döwürdeşlerini, ýaş nesilleri watançylyk ruhunda terbiýelemäge, olarda watana, il-güne belent söýgi döretmäge aýratyn üns beripdir. Ol edermen, batyr, arly-namysly il-gün üçin janyny orta goýan ýigitleriň keşbini suratlandyrynda,

halk döredijiligi eserleriniň gahrymanlaryny-da peýdalanypdyr. Olary Görogla, Rüsteme, Zala, Isgendere (Aleksandr Makedonskä), Süleýmana deňeýär. Ol ylaýta-da “Görogly” eposyny köp okap, ondan güýçli täsirler alypdyr. Şonuň üçin şahyr edermenlik, batyrlyk hakda söz açsa, ilki Göroglynyň adyny getirýär:

Görogly Reýhana niçik ýalbardy,

“Amandyr” diýene diýanat ýagşy.

Edensiz, bigaýrat, nadanlary köteklemekde-de şahyr bu keşbi peýdalanypdyr:

Ançalar adyna Görogly dakdy,

Namysly, edenli pälwan galmady.

Öňden halk arasynda adygan halk döredijiligi eserleriniň keşplerini peýdalansa, öňe sürmek isleýän pähim-paýhaslarynyň, nygtamak isleýän pikirleriniň halka has düşnükli hem täsirli boljakdygyna Magtymguly bil baglapdyr. Şonuň üçin hem şahyr olary geregiçe ulanypdyr:

Hany ol Isgender dünýäni alan,

Rüstem-u Zal ötdi gylyjyn çalan.

Magtymguly keşp döretmekde türkmen erteklerine-de köp ýüzlenipdir. Bize belli bolsuna görä, halk erteklerinde hereket edýän haýwanlaryň keşpleri arkaly adam häsiýetleri berilýär. Olaryň hersi bir hili häsiýetdäki adamyny göz önüne getirmäge kömek edipdir: ýolbars ýürekli, möjek (gurt) açgözlügi, tilki mekirligi, garga hüşgärligi, gulan guratlygy, laçyn ýitigözlügi, doňuz okgunlylygy, garynja zähmetsöýerligi, ner güýçlügi, towuk ýañralygy, peşe ejizligi aňladypdyr. Şahyr şeýle häsiýetleriň köpüsiniň hakyky watançyda bolmagyny, olardan ýerlikli peýdalanyp bilmegini isläpdir. Watan, ilhalk ugrundaky söweşlerde adamyň başyna her hili agyr pursatlaryň düşmegi mümkin. Şonda bu häsiýetleriň hemmesiniň-de gerek bolaýmagy ähtimal. Şony göz önünde tutup, Magtymguly adamlaryň ýaşlykdan şeýle häsiýetde terbiýelenmegini zerur hasaplapdyr:

Gaplaň kimin arlap girse meýdana,

Tilki kimin bazy berse her ýana,

Duranda, gaýa dek durup merdana,

Alar ýerden at salyşy gerekdir.

Bu ýerde şahyr erteki keşplerini deňeşdirmedir meňzetme arkaly ulanan bolsa, kä ýerde “ýaly, kimin, dek, misli” kömekçileri getirmezden, olary gönüden-göni adam keşbi görnüşinde işledýär: “Tilkilenip gezdim, adym gurt boldy”, “Müň tilki ýygylsa, ýeke gurt bolmaz”, “Kelpezä ýuwtdurmaz aňdar maslygy”. Şeýle mysallaryň sanyny ýene köpeltmek mümkin:

Üç ýyl şire uçramasa,

Tilki, şagal şire döner.

Magtymguly hakyky watançy üçin zerur şertleri birin-birin sanap geçýär. Şahyryň pikiriçe, watan goragyna çykan adam hökman öyli-işikli bolmaly, at-ýaragy ýerli-ýerinde bolmaly. Şonuň ýaly-da, ol öz kesbi-kärini, watançylyk däplerini dowam etdirer ýaly nesil terbiýeläp ýetişdirmeli, ýagny ornuny tutar ýaly ogly bolmaly. Şahyr “Ýat ýagşy”, “Göze myhmandyr”, “Aty gerek” atly goşgularynda bu barada şeýle pikir ýöredýär:

Ýigidiň dünýäde üçdür myrady,

Mahbup ýagşy, ýarag ýagşy, at ýagşy.

Ýigidiň bolmasa ýaragy, aty,

Şony belli biliň, ýokdur gaýraty.

At gazanar goç ýigidiň

Owwal bedew aty gerek.

Gelene garşy çykмага

Ýagşy muhupbeti gerek.

At-ýaragsyz ýigide gahrymançylyk görkezmek kyn. Söweş meýdanynda ol hiç kimçe-de bolmaýar. Ol her näçe batyr, edermen hem bolsa, at-ýaragsyz iş bitirip bilmeýär. Şahyr “Är işlemez, gural işlär” diýen halk nakylyndan ugur alyp, bu barada şeýle diýýär:

Ýürekleri at başy dek batyrlar,

Hatynça ýok, at-ýaragy bolmasa.

Magtymguly nesil terbiýeläp ýetişdirmegi hem söweş meýdanynda görkezilen gahrymançylyk bilen deň hasaplaýar, ony uly

baýlyk-döwlet diýip düşünişdir:

Ýagşy ogul, ýagşy aýal, gyz, gardaş,

Bu döwlet her kimiň eline degmez.

Huda berse sagadatly bir perzent,

Garrygan çagyňda ýaş eder seni.

Ýigide ogul döwletdir,

Mal tapynça, zürýat galsyn.

Şahyr ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmekte, ilkinji nobatda, il-halkyň bähbidi göz önünde tutulmalydyr, olar öz ýurduna, halkyna peýda getirmelidir, şondan ileri goýlan maksat bolmaly däldir diýen pikirden ugur alypdyr. Ol halkyň “Goç ýigide toýdur-baýram, Her iş gelse il biläni” diýen dana sözlerine uýup, watany söýmegi, onuň gadyr-gymmatyny bilmegi, ony gözün göreji ýaly gorap saklamagy ündäpdir;

Eşit adam, dogan ilden –

Gaýry mähriban ýurt bolmaz.

Jeň wagtynda ýigitleriň başdaşy,

Il üstünde namys bilen baş döker.

Goç- ýigitler il üstünde,

Namys bilen ar gerekdir.

Hakyky watançy adaty parahatçylykly günlerde-de, söweş wagtynda-da akyllы, pähim-paýhasly, ugurtapyjy, edenli, hoş gylkly, sypaýyçylykly, sahy, süýji dilli... bolmaly. Şonuň ýaly-da ol dostluga, ýoldaşlyga sarpa goýmaly. Söweş meýdanynda ýoldaşlaryna hemaýat bermeli. Eger onuň başyna agyr iş düşse ýa-da söweşde ýaralansa, ony taşlap gaýdaýmaly däl, bir jan, bir ten bolmaly:

Mert oldur ki, bolsa köňli rehimli,
Göwresi giň gerek, özi pähimli,
Giň ýerde garga deý bolsun wehimli,
Ýerinde hünäri, işi gerekdir.
Magtymguly, söweş bolar.
Ýigidiň syry paş bolar,
Ýa baş berer, ýa baş alar,
Goçaklar ýoldaş üstünde.

Şahyr edermen, batyr ýigitleri taryplamak bilen, namartlary, gorkaklary, lellimleri ýazgarypdyr. Ol bu iki keşbi anyk suratlandyrmak bilen, uly utuş gazanypdyr. Sebäbi hakyky watançylary terbiýelemek üçin diňe batyrlýgy, gahrymançylygy taryplamak ýeterlik däl. Sebäbi söweş günü, halkyň başyna agyr iş düşende, gorkaklaryň zyýany diňe olaryň özlere däl-de, bütin halka ýetýär. Olar aýak bagy bolýarlar, il-günüň syrny açýarlar, duşmana taýyn olja bolýarlar. Magtymguly “Mala seretmez”, “Baş üstüne”, “Aty gerek”, “Depe nedir, düz nedir”, “Golda bary bolmasa”, “Maly bolmasa”, “Başy gerekdir” we beýleki şygrylarynda şol sypatlary açyp görkezýär, hakyky watançylara guwanýar. Mert bilen namardyň kimdigine göz ýetirmek üçin şahyryň köp goşgularyny okap çykmalý. Biz şu ýerde şolardan diňe iki setiri mysal getirmek bilen çäklenýäris:

Mert ýigitler gylyjyna daýanar,
Namart tuta bilmez, golda çöp bolsa.

Magtymgulyň döredijiliginde watançylyk meselesine şeýle uly ähmiýet bermegi, bu ugurdan köp eserler döretmegi ýöne ýere däl.

Ý. E. Bertels aýtmagyna görä, “Türkmenler san tarapdan az bolup, elmydama keseki ýurtly şalaryň, hanlaryň hüjümlerinden goranmaly bolupdyrlar, şonuň üçin özlere ebebiýatyny-da, halk döredijiligini-de ýurduň bähbidine – goranmaklyga, erkinlige uýgunlaşdyrypdyrlar”.

Peýdalanylýan edebiýatlar:

1. Çaryýew M. Magtymguly we halk döredijiligi. – Aşgabat, Ylym, 1983.
2. Magtymguly. Saýlanan eserler. – Aşgabat; TDN, 1957.
3. Magtymguly. Saýlanan eserler, TYA-nyň neşirýaty, 1 – 2 t, Aşgabat. 1959.
4. Ataýew K. XVIII asyr türkmen edebiýaty. – Aşgabat: 2010.
5. Magtymguly. – Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2008.
6. Bertels Ý. E. Magtymguly // Sowet Türkmenistany – 1946. – 24 maý.

Internet çeşmeleri:

1. <https://kitap.gov.tm>
2. <https://turkmenportal.com>
3. <https://science.gov.tm>
4. <https://gollanma.com>